

LOS NOMBRES

COSTUMBRES Y PROPIEDADES

de las señoras mugeres.

Toma asiento y la vihuela
despues de estar bien templada,
luego á cantar empieza,
y empiezan ellas su parla.

Dice la una: Jesus,
que voz tan desentonada,
parece que está oseando
con su voz apastorada.

El cuerpo cual lo menea,
parece á don Zirrandajas;
poquito presumo el canto
por mi vida que se engaña
porque él abre tanta boca
como la puerta monaica;
él canta á ojos cerrados,
no se le entiende palabra,
ya le ha dado carraspera
y es de beber carraspada:
el pobre se está ahogando
porque aquella tos es mala.

Traigamosle un par de huevos
por sí aclara la garganta,
ó démosle pan y queso,
por ver si con eso calla:
luego dejan esa tema,
y unas con otras ensartan
distintas conversaciones
allá á su modo estremadas.

Dice la una: ¿no sabes
como se casa fulana
con fulanõ? y plegue á Dios
que si con ella se casa
no me ponga en carcabuey,
que es lugar que muchos pasan.

Otra dice: mi vecina,
quien no ve á la santularia
papar santos en la Iglesia,
y con industria y con maña
le hace al marido que coma
pimientos de cornicabra.

Pues la otra mosquita muerta
 aunque el marido es bainazas,
 en los cuernos de la luna
 lo ha puesto la muy taimada.
 Pues el otro boquirrubio,
 que triunfa pasea y gasta
 á costa de la muger,
 porque lo sufre y lo aguanta.
 Y otra dice: pues no sabes,
 como un casamiento tratan,
 á Domingo el zapatero;
 y lo que á mí mas me espanta,
 que siendo un perafustran,
 le entregan una muchacha,
 que es discreta, hermosa y rica,
 la verdad está averiguada,
 y á él lo hacen raton,
 pues aperciben la trampa.
 Otra dice amigas mias,
 yo no me espanto de nada;
 porque todas nos mojamos
 cuando llueve recia el agua ...
 Otra responde, yo tengo
 al sacristan de Churiana,
 y la cera que recoge
 entre el domingo y semana,
 la vende y me da el dinero,
 entra y sale, y santas pascuas.
 Pues yo tengo un aceitero,
 que me requiere y me regala.
 y entre en achaque de aceite....
 ya tú me entiendes Mariana.
 Otra dice, amigas mias,
 yo tengo un cabo de escuadra
 que va conmigo á la parte,
 porque es mozo de importancia,
 y el que no quiere pagarme
 con buen modo y con palabras
 le hace que me pague doble
 como parte interesada....
 Otra: dice suspirando,
 yo soy la mas desgraciada,
 porque tengo un estudiante:
 de condicion tan estraña,

que siempre me tiene ahita
 de hambre y otras circunstancias;
 si le digo alguna cosa,
 me da con una sotana.
 Otra dice: compañera,
 tenemos mala cartada:
 que yo tengo un peluquero
 que ya me tiene enfadada,
 pues nunca le ha merecido
 media libra de azofaifas,
 y cuando viene de noche,
 despues de no darme nada,
 me hace mas preguntas
 que tiene un misal de pascua,
 y me trae entretenida,
 con que de hoy á mañana
 dice aguarda conveniencia
 y que seré bien premiada,
 y nunca llega este dia,
 y asi no se lo que me haga.
 Y las demas la responden
 esa es valiente bobada,
 que mas quiera el muy taimado
 si cuanto desea halla!
 Eso lo mismo hiciera
 el borrico de la noria;
 y pues que no es de provecho
 darle con las calabazas
 que no es razon que tu estés
 sacandoles las entrañas
 á otras por darle á el,
 esa es doctrina muy mala
 tan solo hemos de querer
 y adorar dentro del alma,
 no aquel que nos diga dame,
 sino aquel que digamos dace.
 Como pueda dar buen manto
 el que tiene mala capa?
 Y todos de esta manera
 pareceis unas urracas,
 refiriendo cuentos viejos
 sonrisa y con algazara,
 con chanza y con alboroto,
 no atendeis á lo que cantan,

à la relacion ó historia,
 Solamente estais atentas,
 si aplican bien las palabras,
 si no tienen melodía,
 si el tocador tiene gracia,
 si el bailador baila bien,
 murmurando tan sin tasa
 si se casa fulanilla,
 si fulana es desastrada,
 si fulano es buen muchacho,
 y si el otro es mal trabaja.
 Y todas de esta manera
 estais poniendo mil faltas,
 y no os mirais á vosotras
 que teneis si se repara,
 mas faltas que una pelota
 y una tuerta remilgada.
 Yo sé que estais ahora
 con la tijera amolada,
 y la tela apercibida
 para cortarme unas mangas,
 y solicito el desquite,
 y asi con breves palabras
 à cada cual por su nombre
 la he de ir poniendo sus faltas.

NOMBRES.

Las Marías son muy frias,
 y de puro celos rabian;
 las Franciscas vocingleras;
 perezosas las tomasas,
 las Isabelas altivas,
 casamenteras las Juanas,
 las antonias tienen todas
 casquillos de calabaza:
 las Leonoras presumidas,
 testarudas las Constanzas,
 las Domingas son gallegas,
 y estas frecuentan muy santas
 las hermitas del dios Baco
 con gran devocion y ansia,
 los licores las destruyen

que hay en estas santas casas;
 amigas de que las quieran
 son siempre las Damianas;
 las Gertrúdis son soberbias,
 y las Teresas taimadas,
 las atalinas son flojas,
 revoltosas son las Anas,
 las Teodoras compungidas:
 las Matildes muy delgadas,
 las Manuelas bailarinas,
 muy necias las Sebastianas,
 y amigas de oler cocinas
 las Ineses y Bernardas,
 las Ildefonsas quimeristas,
 las Margaritas pesadas,
 las Serafines chismosas,
 las Hipólitas ufanas,
 las quiterias legañosas,
 la Jacintas jorobadas,
 las Angelas y Gabrielas
 son todas muy santularias
 las Rosas muy enbusteras,
 cabezonas las Torcuatás,
 las Gerònimas raidas,
 son simples las Julianas,
 las Magdalenas son graves,
 las elviras malcaradas,
 las Melchoras barrigonas,
 carantoñeras las Paulas,
 las Petronillas frioleras,
 ventaneras las Ignacias,
 las Agustinas gangosas,
 son locas las Atanasias,
 las Polonias majaderas,
 las Rufinas son malvadas,
 las Brígidas corretonas,
 pedigueñas las Marianas,
 Baltasáras, Saturninas
 y las Felipas rasgadas,
 las Ursulas regordetas,
 son tristes las Felicianas,
 amigas de visitar
 las Marcelas y las Claras,
 las Bernardas y Ritas

tienen las uñas muy largas,
 las Lauras son hociconas,
 las Eugénias descuidadas,
 las Lucias dormilonas,
 las Casildas demasiadas,
 las Gosefas muy golosas,
 las Dolores enamoradas
 las Isidras chufateras,
 las Ramonas apagadas,
 y amigas de festejar
 las Vicentas y las Gracias,
 las Luisas muy cariñosas,
 las Bárbaras desgraciadas,
 amigas de dar un chasco
 son todas las Cayetanas,
 las Tadeas son muy serias,
 las Trinitarias muy sabias,
 las Rafaelas y Patricias
 son tiradoras de mangas,
 las Mónicas muy alegres,
 Concepciones acechadas,
 y muy amigas de polvo
 las Verónicas y Macarias,
 las Pascualas malas hilanderas,
 las Aguedas charlatanas,
 las Joaquinas zalameras,
 las Ferminas agraciadas,
 las Tiburcias regoldonas
 las Martinas mal peinadas,
 las Andreas vanidosas,
 muy gruñonas las Pascasias,
 las Emilias petimetras,
 las Martas son holgazanas,
 las Venturas y Nicómedas
 amigas de andar en chancas
 las Micaelas peorreras,
 peinadoras las Nicolosas,
 las Florentinas y Cecílias
 dan conversacion por nada,
 las Doroteas malas barrenderas,
 soflamomas las Genaras,
 las Brunas y Raimundas,
 amigas de andar descalzas,

las Cármenes comilonas,
 las Calistas y Libradas holgazanas,
 las Wenceslas son satíricas,
 recuriosas las Cirilas y Olarias,
 las Encarnaciones ardorosas,
 las Irenes buenas maulas,
 las Anselmas sisonas,
 las Cándidas abrutadas,
 las Bartolas solteronas,
 las Cristinas soberanas,
 las Gregorias cachondas,
 las Teclas etiqueteras,
 las Martees muy gatas,
 Leandras y Dionisas velludas,
 muy cultas las Amalias,
 con grandes deseos las Nieves,
 feas las Isidoras y Alejándras,
 las Basiliás pasicortas,
 andariegas las Venancias,
 las Plácidas muy sufridas;
 amigas de bureo las Blasas,
 de corretear noche y día
 las Casimiras y Ciprianas,
 de ver toros y comedias
 Eusebias y Bibianas
 amorosas en alto grado
 las Fautas y Fernandes.
 Mucho mas decir pudiera
 si una muy abochornada
 no me hubiera hecho seña
 de que deje la matraca.
 Recibid este jabon,
 volved otra vez mañana,
 y si no poneis remedio
 llevareis como quien labra,
 sobre esta zurra otra zurra,
 que habeis de estar cuando se canta
 con recato y con silencio,
 y atencion, muy sosegadas,
 sin resollar por arriba
 ni por abajo con nada:
 y ahora pide el poeta
 que le perdonen sus faltas. FIN.